

**KIMYOVIY REAKSIYALAR TENGLAMALARIDAN FOYDALANGAN
HOLDA HISOBLASH MASALALARINI YECHISHDA MAKTAB
O'QUVCHILARINING BILIMINI OSHIRISH**

Mirzanarova Lobar Erkinbay qizi

Toshkent viloyati Ohangaron tumani

1-son kasb hunar maktabida kimyo fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Kimyoviy reaksiya tenglamalaridan foydalanib hisoblash ishlarini bajarishda o'quvchilarni ko'nikmalarini shakllantirishni ahamiyati haqida to'xtalib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Kimyoviy masalalar, vaziyat modeli, kimyoviy tafakkur, formula .*

Kimyo fanidan masalalarni yechish muammosi dolzarbdir, chunki uni batafsil ishlab chiqish talabalar tomonidan ilmiy bilimlarni o'zlashtirish, ularni tizimlashtirish va nostandart vaziyatlarda qo'llashni yaxshilashga yordam beradi. Hozirgi vaqtda kimyodan hisoblash masalalarini yechish qobiliyati fan bo'yicha materialni yuqori darajada o'zlashtirish bilan bog'liq ko'rsatkich sifatida qaraladi. Biroq, kimyo darslari haftasiga ikki soat beriladi va bu hisoblash masalalarini hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun etarli emas. Hisoblash masalalarini yechish maktab o'quvchilarining kimyoga bo'lgan qiziqishini oshirishga, ularning faoliyatini faollashtirishga yordam beradi, o'quvchilarning mehnat tarbiyasi va politexnika tayyorgarligiga xizmat qiladi. Metodikada materialni o'zlashtirish o'lchovi sifatida nafaqat darsliklarni qayta hikoya qilish, balki olingan bilimlarni

har xil turdagi masalalarni echishda qo'llash qobiliyati ham hisobga olinishi kerak, degan fikr bejiz emas. Kimyoviy o'quv topshirig'i muammoli vaziyat modeli bo'lib, uni hal qilish o'quvchilardan kimyo qonunlari, nazariyalari va usullarini bilish asosida aqliy va amaliy harakat qilishni talab qiladi, bilimlarni mustahkamlash, kengaytirish va kimyoviy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan.

Kimyoviy masalalarning barcha xilma-xilligini uch sinfga bo'lish mumkin:

- 1) bir qator izchil xulosalarni talab qiladigan sifat masalalari;
- 2) yechish uchun hisob-kitob qilish kerak bo'lgan hisoblash masalalari;
- 3) eksperimental topshiriqlar, ularni bajarish uchun nafaqat xulosalar, ba'zi hollarda hisob-kitoblar, balki kimyoviy tajriba ham kerak bo'ladi.

Har bir sinfda kimyoviy masalalarning o'ziga xos turlari mavjud. Masala turi hisoblash obyektiga asoslanadi. Bundan tashqari, barcha masalalar ma'lum bir qiyinchilik darajasiga ega: oddiy, murakkab va qiyin. Demak, oddiy masalalar bir kattalikdan ikkinchi miqdorga o'tmasdan formula yordamida yechiladi. Murakkab darajadagi masalalar kimyo kursining turli mavzulari bo'yicha nazariy bilimlarni qo'llashni, har xil turdagi masalalarni echishni, muayyan masalani yechish uchun mos formulani birlashtirish va tanlashni talab qiladi. Qiyin masalalar ijodiy yondashuv va nostandart mantiqiy harakatlarni talab qiladi, ko'pincha bu turdagi masalalar mustaqil echish uchun kuchli o'quvchilarga beriladi. O'qitishning psixologik tahlili shuni ko'rsatadiki, bilimlarni o'zlashtirish o'quvchining masalani echish, tahlil qilish, umumlashtirish va mavhumlashtirish orqali mavjud tomonlarini ajratib ko'rsatish orqali muammoni hal qilishdagi faol aqliy mehnati tufayli yuzaga keladi. Talabalarning rivojlanish darajasiga mos ravishda to'g'ri tanlangan masalalar ularning psixologik salohiyatini ro'yobga chiqaradi, hissiy sohani, ehtiyoj va qiziqishlarni qamrab olgan holda, shaxsni safarbar qilishga yordam beradi. Aksincha, murakkablikning ma'lum chegarasidan oshib ketadigan

o'ta qiyin masalalar foydali emas va hatto fikrlash darajasini pasaytiradi. Masalalar fikrlashni majburlash va fikrlashni rivojlantirish uchun ular bajarilishi kerak. Shundagina talabning fikri izchil ravishda bir ob'ektdan ikkinchisiga o'tadi, uning diqqatini vazifaga qaratadi, bu esa keying yechimni rag'batlantiradi. Kimyo kursidagi hisoblash masalalarining yuqorida qayd etilgan roldan kelib chiqib, ularni yechishda o`quv, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni belgilash mumkin. Ta'lim maqsadlariga o'quv materialini o'zlashtirish, mustahkamlash, tizimlashtirish, hodisalarning kimyoviy mohiyatini tushunish, olingan bilimlarni ma'lum bir vaziyatda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish (formulalarni, qoidalarni yodlash, kimyoviy reaksiyalar tenglamalarini tuzish harakatda sodir bo'ladi) .

Maqsad pedagoglar dunyoqarashini shakllantirish, o'lkashunoslik va politexnika masalalari bo'yicha dunyoqarashni kengaytirish, tabiatning birligini ko'rsatadigan fanlararo aloqalarni amalga oshirish, o'qish va hayot o'rtasidagi bog'liqlikni, maqsadga erishishda matonat va matonatni tarbiyalashni o'z ichiga oladi. Rivojlanayotgan maqsadlar ilmiy-nazariy, mantiqiy va ijodiy fikrlashni shakllantirish, zukkolikni rivojlantirish, kelajakda zukkolik va kimyogar kasbiga yo'naltirishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, hisoblash masalalarini yechish katta uslubiy ahamiyatga ega, shuning uchun ularni hal qilmasdan maktabda kimyo o'qitish mumkin emas. Masalalarni echishda hal qilishda talabalar tegishli nazariy materialni eslab qolishadi, masalani echish algoritmini tuzadilar, olingan bilimlarni aniq vaziyatlarda qo'llaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zueva M.V.Razvitie uchasixsiya v protsesse poznaniya nauki ximii. M.: Prosveshenie, 2013. 190 s.
2. Kiryushkin Д.М., Polosin V.S . Metodika obucheniya ximii.M. Prosveshenie, 1970. 89s.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. Fateeva K.V. Znachenie ximicheskix zadach uchebno- vospitatelnom protsesse // Studencheskiy electron nauch. Journ 2019. № 41(85). URL: <https://sibac.info/journal/student/85/162482> (дата обращения: 22.01.2020).